

FORTEPIANO MUSIQA SOZINING KELIB CHIQISH TARIXI

Nosirov Laziz Nematulloyevich

Navoiy Davlat Pedagogika instituti

“Musiqqa ta’limi” kafedrasi o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11650086>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fortepianoning kelib chiqish tarixi haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: cholgʻu, fortepiano, nazariya, musiqa asbobi, ijrochi, maktab.

Fortepiano cholgʻu asbobining tarixi juda qadim zamonlarda yaʼni, qadimgi Yunonistonda borib taqaladi. Koʻpaytirish nazariyasining asoschisi Pifagor yashagan davrda monoxord deb nomlanuvchi cholgʻu asbobi mavjud boʻlgan. Bu cholgʻu asbobi ustida tor tortilgan uzun ingichka qutidan iborat edi. Bu quti maxsus daraxt yogʻochidan yasalgani uchun undan chiqadigan tovush baland va oʻz tembr xususiyatiga ega boʻlgan. Tor qutichaga siljiltilmaydigan xarrak bilan qotirilgan, undan tashqari yana bir harakatlanuvchi xarrak boʻlib, u torda harakatlantirib, musiqiy tovushni pasaytirish yoki balandlatish uchun xizmat qilgan. Vaqt oʻtgan sari bitta tor yoniga boshqa torlar qoʻshib borilgan. Bu cholgʻu asbobdan maxsus maun (mediator) bilan baʼzida esa torlarga maxsus tayoqcha bolgʻacha bilan urib ijro etilgan.

Asrlar oʻtib, bu cholgʻu asbobi takomillashib bordi. Quti kattalashib, toʻgʻri burchakli holatga keladi. Tor tomonga klaviatura joylashtiriladi. Endi cholgʻuchi klavishni bosib chaladigan boʻldi, unga moslangan metall plastinkalar torlarni tiragan holda tovush hosil qilgan. Bu cholgʻu asbobi klavikord deb atala boshlagan. Uni stol ustiga qoʻyib, turgan holda ijro etilgan.

Musiqa sanʼatida Fortepiano ijrochiligi eng ommalashgan turlardan biri sanaladi. Har bir xalqning oʻz milliy cholgʻu sozlari boʻlishi barchaga maʼlum. Bugungi kunda dunyoning barcha xalqlari orasida eng ommalashgan umuminsoniy cholgʻu sozlari ham mavjud. Bulardan biri – fortepiano cholgʻusidir. Ushbu cholgʻu uchun jahonning barcha taniqli kompozitorlari qatorida Oʻzbekiston kompozitorlari ham yorqin asarlar yaratdilar. Ular yosh ijrochilar tomonidan sevib ijro etib kelinmoqda. Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, fortepiano sanʼati Klassisizm davrida paydo boʻlib, shakllana boshlagan va fortepiano cholgʻusi yaratilgan. I.S.Bax va uning oʻgʻillari, shogirdlari klavir musiqasi uchun birinchi namunalarni yaratdilar. Gaydn, Motsart, Betxovenlarning fortepiano ijodi bu cholgʻuni yuksaklarga koʻtarilishida va ommalashishida muhim oʻrin tutdi. London va Vena maktablari shakllandi. Klementi va Gummel ijodi ravnaq topdi. Oʻz navbatida Parij maktabi ham paydo

bo'lib, Kalkbrenner va Talberg ijod namunalari tarqaldi. Shuningdek, Cherni ijrochilik mahorati maktabi shakllandi va bugungi kunda ham ushbu namunalarning fortepiano ijrochiligining asosiy maktabi sanaladi. Romantizm davrida ham fortepiano ijrochilik san'ati yanada ravnaq topdi. Avstriya va Germaniya romantizmiga Yevropaning barcha ijodkorlari ergasha boshlashdi. Shubert, Veber, Mendelson, Shuman kabilarning fortepiano ijodi madaniyatlar tarixiga muhrlandi. Chopin va Liszt – ijrochi va pedagog sifatida dunyoga tanildilar. Ularning fortepiano ijodlaridan namunalarning dunyoning eng mohir sozandalari repertuarlaridan o'rin oldi.

Nemis fortepiano maktabi XIX asr ikkinchi yarmida milliy fortepiano maktablari shakllanishiga andoza bo'ldi. Nemis fortepiano maktabi vakillari – Brahms va Reger, Fransiya fortepiano maktabi – Bizet, Franck, Sen-Sans, Norveg-Chay fortepiano maktablari – Grieg, Smetana va Dvorjak kabilar milliy fortepiano maktablarining namoyandalari bo'ldilar. Rus fortepiano musiqasi “Kuchli to'lda” hisoblanmish – Rubinshteyn, Chaykovskiy ijodida o'z aksini topdi. XIX asr ikkinchi yarmida “forteplano pedagogikasi” tushunchasi paydo bo'ldi. Skryabin, Metner, Raxmaninov fortepiano san'atlari – ijodiyot va ijrochilikdagi yangi yo'nalishlar sifatida nom qozondi. XX asrning 20–40-yillarida ham fortepiano ijrochiligida sezilarli pog'onalarni kuzatish mumkin bo'ldi. 20-yillar yangi uslub yo'nalishlarining faol rivojlanish davri bo'lgan deb ishnoq bilan ta'kidlash mumkin. S.Prokofev fortepiano ijodi o'zgacha musiqiy til paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Ko'plab sonata va konsertlar yaratildi. Prokofev nafaqat kompozitor, balki pianinchi sifatida ham jahon ahliga tanildi. Asr o'rtalarida yangi uslub yo'nalishlari shakllandi. Fransiyada impressionizm asosan Debussyning kechki asarlarida namoyon bo'ldi. Bu kompozitor o'z ijodini yangilash yo'lida izlanishlar qildi, yangicha mavzularga murojaat qildi. Xususan, musiqiy ijodiyotga urush obrazlarini kiritdi, bu “Oq va qora” deb nomlangan asarida yaqqol ko'rindi. 12 ta etyud - Debussyning kechki yo'nalish qomusi, deb nom oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djamalova D., Utayeva N. “Fortepiano olamiga ilk qadamlar”, o'quv qo'llanma. G'G'ulom nomidagi NMIU, Toshkent, 2016.
2. Kisel E., Natanson B., Nikolayev A., Erejenskaya N. “Shkola igri na forteplano”, Izdatelstvo “Muzika”, Moskva, 1975.
3. Azimov X.. Fortepiano darsligi. – T., “O'qituvchi”, 1997.
4. Shteynpress B., Yampolskiy I. “Enstiklopedicheskiy muzikalniy slovar”, Moskva, 1959.
5. Hayitboyeva D. Notani varoqdan o'qish va forteplano ansambli. – T, “Uzbekiston”, 2010.

6. Ташпулатова Д. Работа над этюдами Г.Мушеля в фортепианном классе. -Т. 2011.
7. Jahon va O'zbekiston kompozitorlarinig asarlari. Turli yillar nashrlari.
8. "Fortepiano" Dildora Djamalova Toshkent 2018
9. Gulasal Shavkatovna "Fortepiano" NamDU 2023
10. www.ziyonet.uz
11. www.pedagog.uz

